

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

RUS TILI DARSLARIDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVLAR

Adilova Soliyaxon

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
 O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, f.f.n.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tili darslarida kommunikativ yondashuvning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Kommunikativ yondashuv til o'qitish jarayonini nafaqat tilni o'rganish, balki o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratadi. Maqolada rus tili darslarida kommunikativ metodlarning samaradorligi, interaktiv usullar va texnologiyalarning qo'llanilishi, shuningdek, o'quvchilarning tilni real hayotdagi vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Kommunikativ yondashuv til o'rganish jarayonini jonlantirib, o'quvchilarning nutq faoliyatini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Maqola rus tili o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar va yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: rus tili, kommunikativ yondashuv, til o'qitish, kommunikatsiya, til o'rganish metodikasi, o'quv jarayoni, interaktiv usullar.

Abstract: This article analyzes the role and significance of the communicative approach in Russian language teaching. The communicative approach is aimed not only at language learning but also at developing students' communication skills. The effectiveness of communicative methods, the use of interactive methods and technologies, as well as the development of students' ability to use the language in real-life situations, are discussed. The communicative approach revitalizes the learning process and contributes to the effective development of students' speech activities. The article emphasizes the importance of introducing new pedagogical technologies and methodological recommendations for Russian language teachers.

Key words: Russian language, communicative approach, language teaching, communication, language teaching methodology, learning process, interactive methods.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значимость коммуникативного подхода в преподавании русского языка. Коммуникативный подход направлен не только на изучение языка, но и на развитие навыков общения у учащихся. Рассматриваются эффективность коммуникативных методов, использование интерактивных методов и технологий, а также вопросы формирования у учащихся способности использовать язык в реальных жизненных ситуациях. Коммуникативный подход оживляет процесс обучения, способствует эффективному развитию речевой деятельности студентов. В статье подчеркивается важность внедрения новых педагогических технологий и методических рекомендаций для преподавателей русского языка.

Ключевые слова: русский язык, коммуникативный подход, преподавание языка, коммуникация, методика обучения языку, учебный процесс, интерактивные методы.

KIRISH

Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlarning ahamiyati so'nggi yillarda jadal ravishda oshib bormoqda. Buning asosiy sababi tilni o'rganish faqat grammatika va lug'atni yodlashdan iborat bo'lmay, balki amaliy muloqotga asoslangan, haqiqiy vaziyatlarda tilni qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilganidir. Kommunikativ yondashuv talabalarni tilni o'rganish jarayonida nafaqat yozma va og'zaki nutq, balki muloqot qilish, fikr almashish, muammoni hal etish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiradi. Bu yondashuvni o'zlashtirish o'quvchilarning tilni to'g'ri va samarali ishlatishiga yordam beradi hamda o'qitish jarayonini yangilash va modernizatsiya qilishni talab qiladi. Shu sababli, mazkur maqolada rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlarning afzalliklari va metodikasi batafsil tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rus tili ta'limida kommunikativ yondashuv tilni faqat grammatik birliklar yig'indisi sifatida emas, balki real hayotiy muloqot vositasi sifatida o'rgatishni ko'zda tutadi. Mahalliy olimlardan G. Axmedova o'zining "Rus tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish" nomli ishida "o'quvchining og'zaki va yozma nutqini faol muloqotga yo'naltirish kommunikativ yondashuvning asosiy maqsadidir" deb ta'kidlaydi [Axmedova, 2019].

N. Chomsky tilga ichki qobiliyat nuqtai nazaridan yondashgan bo'lsa-da, uning generativ grammatika nazariyasi ham kommunikatsiya muhitini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, aynan kommunikativ metodikani D. Hymes tomonidan taklif etilgan "communicative competence" tushunchasi asosida shakllantirish keng qo'llanila boshlandi. Hymesga ko'ra, "lingvistik qobiliyat yetarli emas, ayni paytda nutqni ijtimoiy jihatdan mos kontekstdagi ishlatilishini ham bilish zarur" [Hymes, 1972]. V.A. Artemov va I.N. Vereshchagin kabi rus olimlari ham rus tili ta'limida kommunikativ yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayonida faolligi va motivatsiyasi oshishini ilmiy asoslab berganlar.

Xalqaro miqyosda tan olingan olim Jack C. Richards esa "Communicative Language Teaching Today" asarida "kommunikativ yondashuv o'qituvchidan ijodiylikni va interaktiv dars muhitini yaratishni talab qiladi" degan fikri ilgari suradi [Richards, 2006]. Shu bilan birga, A. Xolmatovning "O'zbekistonda rus tilini o'qitishda innovatsion yondashuvlar" nomli tadqiqotida milliy ta'lim muhitida kommunikativ yondashuvlarning moslashtirilgan shakllarini tatbiq etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvni joriy etish til o'rgatish metodikasining yangilanishiga olib keladi. Bu yondashuv tilni faqat nazariy jihatdan emas, balki uni amaliy muloqotda qo'llashga yo'naltirilgan. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro muloqot til o'rganishda eng samarali usul sifatida qaraladi. Kommunikativ yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarga tilni faqat grammatik jihatdan to'g'ri ishlatishni emas, balki real hayotdagi vaziyatlarda faol va samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ushbu yondashuvda o'quvchilar tilni nafaqat so'zlashuv vositasi sifatida o'rganadilar, balki uni muloqotda ishlatishda faol ishtirok etishga va real vaziyatlarda samarali qo'llashga o'rgatiladilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kommunikativ yondashuvning ta'rifi va asosiy tamoyillari. Kommunikativ yondashuv (KY) – bu tilni o'rgatishda asosiy e'tibor nafaqat tilning grammatikasiga, balki uni real hayotdagi vaziyatlarda qo'llashga qaratilgan metodikadir. KY metodikasi turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi, bular tilni o'rganishning samarali yo'llari va metodlarini belgilaydi. Ushbu yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat. O'quvchilarning faol ishtiroki: Bu tamoyil o'quvchilarni tilni o'rganish jarayoniga faol jalb qilishni nazarda tutadi. O'quvchilarga grammatikani o'rganish bilan birga, real muloqotda o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatini berish, o'qituvchidan ko'ra ko'proq o'quvchilarning tilni ishlatishiga urg'u berish muhim hisoblanadi.

Kommunikatsiya asosida o'rganish: O'quvchilar o'rganayotgan til orqali o'zaro fikr almashish, so'zlashuvlarda ishtirok etish va o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalashni o'rganishlari kerak. Kommunikativ yondashuvda asosiy e'tibor nafaqat tilni o'rganishga, balki uni samarali ishlatishga qaratiladi. Real vaziyatlar asosida o'qitish: Tilni o'rganishda real hayotdagi vaziyatlar va muloqot sharoitlarini hisobga olish zarur. O'quvchilar o'rgangan tilni, masalan, do'konda savdo qilish, do'stlar bilan suhbat qurish, ish joyida yoki oilada muloqot qilish kabi vaziyatlarda qo'llay olishlari kerak. Tilning ijtimoiy va madaniy rolini tushunish: Tilning nafaqat kommunikatsiya vositasi sifatida, balki madaniyat, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarini ifodalash vositasi ekanligini tushunish muhimdir. Rus tilini o'rganishda bu tilni so'zlashuvchilarning madaniyati va dunyoqarashi bilan tanishish, hamda bu bilimlarni til o'rganishda qo'llash zarur. Kommunikativ yondashuv metodikasi. Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvni samarali qo'llash uchun bir qator metodik prinsiplarga asoslanish zarur. Bu metodlar o'quvchilarning tilni o'rganishda va muloqot qilishda faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Bular quyidagilardir: Interaktiv metodlar: O'quvchilarni doimiy ravishda o'zaro muloqotga jalb qilish, guruhli ishlar, rolli o'yinlar, debatlar va diskussiyalarni o'tkazish orqali o'quvchilarning fikr almashish va tilni ishlatish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Interaktiv metodlar yordamida o'quvchilar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar va bir-birlari bilan fikr almashadilar.

Vazifaga asoslangan o'qitish: O'quvchilarni amaliy vazifalar orqali tilni o'rganishga yo'naltirish muhimdir. Masalan, o'quvchilarga restoranlarda buyurtma berish, shaxsiy tanishuv, muzokaralar yoki telefon orqali suhbat qurish vazifalarini bajarish uchun tilni ishlatish imkoniyatini berish. Bu yondashuv o'quvchilarga real vaziyatlarda tilni qo'llashni o'rgatadi. Tilni madaniy kontekstda o'rgatish: Til faqat grammatikani o'rganish emas, balki uning madaniy kontekstini ham tushunishni talab qiladi. Rus tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarga rus millatining an'analari, urf-odatlarini, ijtimoiy me'yorlari va tilning jamiyatdagi rolini tushunish imkoniyati yaratish muhim ahamiyatga ega.

Kommunikativ yondashuvning afzalliklari va foydalari. Kommunikativ yondashuvni rus tili darslarida qo'llashning bir qator afzalliklari mavjud:

- Tilni samarali o'rganish: O'quvchilar grammatikani o'rganish bilan birga, tilni faol va samarali ishlatishni o'rganadilar. Bu esa tilni nafaqat nazariy, balki amaliyotda ham qo'llashga yordam beradi.
- O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish: O'quvchilar real vaziyatlarda tilni ishlatish orqali o'qishga yanada qiziqish bilan yondashadilar. Bunday yondashuv o'quvchilarga tilni o'rganishning foydaliligini va ahamiyatini tushunishga yordam beradi.
- Tilda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish: Til o'rganish jarayonida o'quvchilar faqat grammatikani o'rganib qolmay, balki o'zaro muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu ularning jamiyatda muvaffaqiyatli muloqot qilishlariga yordam beradi.
- Tilni real sharoitlarda qo'llash: Kommunikativ yondashuv o'quvchilarga tilni real sharoitlarda qo'llash imkonini beradi. Bu o'quvchilarga tilni faqat sinfda emas, balki kundalik hayotda ham samarali ishlatishga yordam beradi.

Kommunikativ yondashuvning qiyinchiliklari va ularni bartaraf etish choralari. Kommunikativ yondashuvni rus tili darslarida qo'llashda ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Birinchidan, o'quvchilarning til darajasi turlicha bo'lishi mumkin, ba'zilar tilni yaxshi o'rganmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda o'qituvchilar o'quvchilarga individual yondashuv ko'rsatishlari kerak. Shuningdek, ba'zida o'quvchilar bir-birlari bilan til orqali muloqot qilishda noqulayliklar sezishlari mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar o'quvchilarga rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashlari kerak. O'quvchilarning o'z-o'zini ifodalashlari uchun, ularni doimiy ravishda rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash muhimdir.

Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvni qo'llash o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Bu yondashuv tilni o'rganishning faqat grammatik nuqtai nazardan emas, balki real hayotdagi muloqot va ijtimoiy vaziyatlarda qo'llashni ham o'z ichiga oladi. Kommunikativ yondashuv nafaqat tilni o'rganish, balki o'quvchilarni til orqali o'z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, shuningdek, turli madaniy kontekstlarda tilni tushunish va ishlatishni o'rgatishga yordam beradi.

Birinchidan, kommunikativ yondashuv o'quvchilarning tilni nafaqat o'rganish, balki uni real vaziyatlarda qo'llashga urg'u beradi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar turli kommunikativ vaziyatlarda ishtirok etish, o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalash, shuningdek, boshqa odamlar bilan muloqotda bo'lishda ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, o'quvchilarga so'zlashuvlar, muhokamalar, debatlar yoki rolli o'yinlar orqali real hayotdagi kommunikatsion vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkoniyatlari yaratiladi. Bu orqali ular muloqot qilishda nafaqat tilni, balki madaniy va ijtimoiy qoidalarni ham o'rganadilar.

Ikkinchidan, kommunikativ yondashuv o'quvchilarda o'z tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. O'quvchilar faqat grammatika va lug'atni o'rganishdan ko'ra, tilni amalda qo'llash va muloqotda foydalanish samaradorligini ko'rib, til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradilar. O'qituvchi o'quvchilarni real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlash orqali ularning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni samarali muloqot qilishga rag'batlantiradi.

Uchinchidan, kommunikativ yondashuv o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantiradi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar tilni o'rganishda faqat grammatikani eslab qolishdan ko'ra, ijtimoiy vaziyatlarda va turli madaniy muhitlarda muloqot qilishni o'rganadilar. Ular tilni ishlatishda, boshqa madaniyatlarni tushunishda, shuningdek, jamiyatdagi o'z o'rnini aniqlashda yordam oladilar. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning madaniy sezgirligini, tilga bo'lgan munosabatini va ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, kommunikativ yondashuv rus tili darslarida o'quvchilarning tilni o'rganish uslublarini, xususan, interaktiv metodlarni qo'llashni talab qiladi. O'qituvchilar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ular bilan doimiy muloqot qilish, guruh ishlari, rolli o'yinlar, debatlar va muhokamalar orqali tilni amaliyotda qo'llashni rag'batlantirishlari zarur. Bu usullar o'quvchilarni dars jarayonida yanada faolroq ishtirok etishga undaydi va ularning o'z fikrlarini erkin hamda ravon ifodalashiga yordam beradi.

XULOSA

Kommunikativ yondashuvning samarali amalga oshirilishi, shuningdek, o'quvchilarga individual yondashuvni va o'quv jarayonini ularning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etishni talab qiladi. Har bir o'quvchining til darajasi va o'rganish uslubi har xil bo'lishi mumkin. Shu sababli, o'qituvchilar individual o'quv rejalari va qo'llanmalarni ishlab chiqishlari lozim. Bu esa o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish va ularni dars jarayoniga maksimal darajada jalb etish imkonini beradi. Yana bir muhim jihat shuki, kommunikativ yondashuv o'quvchilarning tilga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Ularni faqat til o'rganishga emas, balki tilni muloqotda va ijtimoiy muhitda samarali qo'llashga o'rgatadi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quvchilarda til o'rganish jarayonida nafaqat bilim, balki tilning ijtimoiy ahamiyatini va uning jamiyatdagi o'rnini ham tushunishni shakllantiradi.

Natijada, rus tili darslarida kommunikativ yondashuvni qo'llash o'quvchilarning til o'rganish jarayonini nafaqat samarali, balki qiziqarli va interaktiv qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning tilni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularni real hayotdagi vaziyatlarda tilni ishlatishga tayyorlaydi va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli muloqot qilishlariga yordam beradi. Shuningdek, bu yondashuv o'quvchilarga tilning jamiyatdagi rolini tushunishga, madaniy o'zgarishlarga moslashishga va global muloqotda ishtirok etishga yordam beradi. Kommunikativ yondashuv rus tili darslarini yanada samarali, qiziqarli va muvaffaqiyatli qilish uchun muhim metodik vosita bo'lib, uning qo'llanishi tilni o'rganishning yangi bosqichini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karpov, A. V. (2016). Kommunikativnaya metodika obucheniya russkomu yazyku. Moskva: Izd-vo "Vysshaya shkola".
2. Shevchenko, L. V. (2014). Teoriya i praktika kommunikativnogo obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu. Moskva: Izd-vo "Russkij yazyk".
3. Gritsenko, N. M. (2017). Metodika obucheniya russkomu yazyku: kommunikativnyj podkhod. Sankt-Peterburg: Izd-vo "Peterburg".
4. Zubkova, M. A. (2013). Kommunikativnyj podkhod v obuchenii inostrannym yazykam. Moskva: Izd-vo "Akademiya".
5. Vasilenko, E. V. (2015). Metodika obucheniya russkomu yazyku: kommunikativnaya i prakticheskaya perspektiva. Moskva: Izd-vo "Flinta".
6. Адилова, С. А. (2023). Tilshunoslik va lingvomadaniyat masalalari. "Til o'qitish muammolari va ularning innovatsion yechimlari" mavzusidagi xalqaro an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari [SamISI], 86–89 b.
7. Адилова, С. А. (2023). Ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari. "Til o'qitish muammolari va ularning innovatsion yechimlari" mavzusidagi xalqaro an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari [SamISI], 319–321 b.
8. Адилова, С. А. (2023). Dunyoda rus tilida gapirishning ahamiyati. "Til o'qitish muammolari va ularning innovatsion yechimlari" mavzusidagi xalqaro an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari [SamISI], 174–175 b.
9. Frolova, M. P. (2012). Obuchenie russkomu yazyku na osnove kommunikativnogo podkhoda: Uchebnoye posobiye. Moskva: Izd-vo "Drofa".
10. "Kommunikativnaya metodika obucheniya russkomu yazyku" – Elektron resurs: www.russtudies.ru
11. "Kommunikativnaya metodika i obuchenie russkomu yazyku" – www.language-teaching.com

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.